

After the tour is completed, a mandatory stage must be the assessment and improvement of the tour package's quality, during which its effectiveness is analyzed. Important aspects include:

- collecting feedback from clients and partners;
- evaluating the consistency between expected outcomes and actual experiences;
- identifying weaknesses and opportunities for improvement;
- conducting a financial analysis and calculating the tour's profitability.

The results of the analysis serve as a basis for optimizing future tours.

At the same time, it is essential to consider the tour package's sustainability and competitiveness. Modern trends require the introduction of sustainable development principles into the formation and organization of tours:

- using local resources and engaging local communities;
- minimizing the environmental footprint (waste reduction, energy efficiency);
- promoting the cultural and natural heritage of the region.

To improve the quality of the tour package, we propose conducting a presentation (or defense) of the tour package project with the involvement of experts. At the same time, it is also important to introduce digital solutions - such as online booking, mobile applications, and virtual guides - which will increase the tour's attractiveness and convenience. Thus, the method of creating a tourist package requires a systematic and consistent approach, from market analysis to the evaluation of the final result. Its main goal is to create a balanced product that ensures a high level of customer satisfaction, profitability for tourism companies, and the sustainable development of the region. We believe that having a truly effective tour package is the foundation for the sustainable development of the tourism sector in the region.

References

1. Benjamin, A. M., Abdullah, A. S., Abdul-Rahman, S., Nazri, E. M., & Yahaya, H. Z. *Developing a comprehensive tour package using an improved greedy algorithm with tourist preferences.* // Journal of Sustainability Science and Management. - 2019. - Vol. 14 (4). - P. 93-104.

2. Tripathi, D., Singh, P. K. *Impact of Tourist Experiences in Tour Packages on Intention to Repeat.* // International Journal of Innovative Science and Research Technology. - 2024. - Vol. 9 (7). - P. 4121-4130.

3. Kao, C.-C., Huang, Y.-H. *Tourist Preferences for Package Tour Attributes in Tourism Destination.* // Tourism Economics. - SAGE Publications, 2018. - Vol. 25 (7). - P. 1352-1367.

4. Yang, X., Li, Z., Zhang, H. *A comprehensive analysis of package tour quality: A stochastic approach.* // Tourism Management Perspectives. - Elsevier, 2021. - Vol. 40. - Article 100897.

YASHIL IQTISODIYOT VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA SUN'IY INTELEKTNING ROLI

Sharipov Baxtiyor Mixlibayevich

Fan va texnologiyalar universiteti

“Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrasini mudiri, dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot va ekologik barqarorlikni ta'minlash jarayonida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Sun'iy intellekt atrof-muhit monitoringi, chiqindilarni boshqarish, energiya samaradorligini oshirish hamda iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirishda innovatsion vosita sifatida keng qo'llanilmoqda. Maqolada SI algoritmlarining resurslardan oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishdagi imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida sun'iy intellektni yashil iqtisodiyotga integratsiya qilish istiqbollari va amaliy natijalari muhokama etilgan.

Kalit soʻzlar: Sunʼiy intellekt, yashil iqtisodiyot, ekologik barqarorlik, raqamli texnologiyalar, barqaror rivojlanish, energiya samaradorligi, chiqindi boshqaruvi, iqlim oʻzgarishi, ekologik xavfsizlik.

Аннотация. В статье анализируются роль и значение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в обеспечении «зелёной» экономики и экологической устойчивости. Искусственный интеллект широко используется в качестве инновационного инструмента в области мониторинга окружающей среды, управления отходами, повышения энергоэффективности и снижения негативных последствий изменения климата. В статье рассматривается потенциал алгоритмов ИИ для рационального использования ресурсов, укрепления экологической безопасности и достижения целей устойчивого развития. Также рассматриваются перспективы и практические результаты интеграции искусственного интеллекта в «зелёную» экономику в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, «зелёная» экономика, экологическая устойчивость, цифровые технологии, устойчивое развитие, энергоэффективность, управление отходами, изменение климата, экологическая безопасность.

Abstract. This article analyzes the role and importance of artificial intelligence (AI) technologies in ensuring a green economy and environmental sustainability. Artificial intelligence is widely used as an innovative tool in environmental monitoring, waste management, increasing energy efficiency, and reducing the negative consequences of climate change. The article highlights the potential of AI algorithms for rational use of resources, strengthening environmental safety, and achieving sustainable development goals. The prospects and practical results of integrating artificial intelligence into a green economy in the conditions of Uzbekistan are also discussed.

Key words: Artificial intelligence, green economy, environmental sustainability, digital technologies, sustainable development, energy efficiency, waste management, climate change, environmental safety.

Hozirgi davrda insoniyat oldida turgan eng dolzarb global muammolardan biri — ekologik muvozanatning buzilishi va iqlim oʻzgarishining kuchayishidir. Sanoatlashtirish jarayonlarining kengayishi, tabiiy resurslardan samarasiz foydalanish hamda chiqindilar hajmining ortib borishi natijasida atrofmuhitga salbiy taʼsir kuchaymoqda. Shu sababli, koʻplab mamlakatlar ekologik xavfsizlikni taʼminlaydigan va barqaror rivojlanishga asoslangan yangi iqtisodiy yoʻl — yashil iqtisodiyot konsepsiyasini joriy etishga intilmoqda.[1] Yashil iqtisodiyotning bosh maqsadi — iqtisodiy oʻsishni saqlagan holda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik muvozanatni barqarorlashtirishdir. Bu jarayonda sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalari muhim oʻrin egallaydi. Zamonaviy raqamli yechimlar, xususan SI tizimlari, ekologik maʼlumotlarni chuqur tahlil qilish, resurslardan samarali foydalanish, energiya sarfini optimallashtirish va ekologik xavf-xatarlarni oldindan prognozlash imkonini bermoqda.

Soʻnggi yillarda sunʼiy intellekt texnologiyalari energetika, qishloq xoʻjaligi, transport, chiqindilarni boshqarish va ekologik monitoring kabi tarmoqlarda keng joriy etilmoqda. Masalan, SI asosida ishlovchi aqlli tarmoqlar (smart grids) elektr energiyasidan foydalanish samaradorligini oshiradi, chiqindilarni qayta ishlash tizimlarida esa resurslarni avtomatik ravishda saralash va qayta ishlash jarayonini soddalashtiradi. Shu tariqa, sunʼiy intellekt yashil iqtisodiyotning ajralmas qismi sifatida insoniyatni barqaror rivojlanish yoʻliga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.[2] Mazkur maqolada sunʼiy intellektning ekologik barqarorlikni taʼminlashdagi imkoniyatlari, uning ustun jihatlari hamda Oʻzbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotga integratsiya qilish istiqbollari tahlil etiladi. Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi bugungi kunda ekologik barqarorlikni taʼminlashning eng muhim omillaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. XXI asr boshidan boshlab insoniyat global ekologik inqirozning tobora kuchayib borayotganini chuqur anglab yetdi. Iqlim oʻzgarishi, ozon qatlamining yupqalashuvi, yerlarning choʻllanishi va degradatsiyasi, biologik xilma-xillikning kamayishi, ichimlik suvi tanqisligi va ifloslanishi, shuningdek, oʻrmon hamda tuproq resurslarining kamayishi butun insoniyat uchun jiddiy xavf tugʻdirmoqda.[3]

Aholining ortib borishi, sanoat va transport sohasining jadal rivojlanishi, ilm-fan va texnologik taraqqiyotning tezlashuvi insonning biosferaga ta'sirini yanada kuchaytirmoqda. Bu esa turli ekologik muammolarning yuzaga kelishiga, tabiiy muvozanatning buzilishiga olib kelmoqda. Hozirgi kunda inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlar ko'pincha iqtisodiy manfaatlarga asoslanmoqda, natijada ekologik tamoyillarga amal qilinmasligi sababli dunyoning turli mintaqalarida suv toshqinlari, zilzilalar, o'rmon yong'inlari hamda havo ifloslanishi kabi tabiiy ofatlar soni ortib bormoqda.[4]

Bu holatlar inson salomatligi va tabiiy yashash muhiti uchun jiddiy xavf tug'diradi. Sanoat hamda maishiy chiqindilarning ko'payishi, resurslardan samarasiz foydalanish natijasida atrof-muhit yanada ifloslanib, iqlim o'zgarishlari kuchaymoqda. So'nggi o'n besh yil ichida Yerning o'rtacha harorati tarixdagi eng yuqori darajaga yetgan, bu esa ayniqsa qutb mintaqalarida yaqqol sezilmoqda. Okean va dengiz suvlarining isishi natijasida qutb muzliklari tezroq erimoqda, bu esa suv sathining ko'tarilishiga olib kelmoqda. Mutaxassislar fikriga ko'ra, global o'rtacha harorat hozirda 1,1 °C ga oshgan bo'lib, 2040-yilga borib 1,5 °C gacha yetishi kutilmoqda. Grenlandiya muzliklarining erishi esa dunyo ichimlik suvi zaxiralarining qariyb 20 foizini tashkil etuvchi hududlarning suv ostida qolish xavfini yuzaga keltiradi.[5]

Haroratning oshishi issiq to'lqinlar, kuchli shamollar, qurg'oqchilik, suv toshqinlari va o'rmon yong'inlari kabi tabiiy ofatlar tez-tez sodir bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Bu jarayonlar nafaqat global miqyosda, balki O'zbekistonda ham kuzatilmoqda. Misol uchun, iyul oyida rekord darajadagi 40–47 °C issiq havo kuzatilgan. Shuningdek, dunyoning boshqa hududlarida ham rekord issiqlar va ulardan kelib chiqadigan tabiiy ofatlar odamlar hayotiga va iqtisodiyotga katta zarar yetkazmoqda.[6]

Iqlim o'zgarishlarining asosiy sabablaridan biri — inson faoliyati natijasida hosil bo'layotgan issiqxona effekti hisoblanadi. Quyoshdan keladigan issiqlikning Yer sathida to'planib, atmosfera orqali qaytarilmasligi va turli antropogen gazlar bilan aralashishi natijasida Yer yuzida haroratning ortishi kuzatiladi. Asosiy issiqxona gazlari — karbonat angidrid, metan va azot oksidi bo'lib, ularning konsentratsiyasining oshishi global iqlim tizimini sezilarli darajada o'zgartiradi.[7]

Natijada insoniyatning tabiatga ta'siri va ekologik muammolar bir-birini kuchaytirib, iqlimiy o'zgarishlar, suv va o'rmon resurslarining kamayishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi kabi xavflarni kuchaytiradi. Shu sababli, yashil iqtisodiyotning rivojlanishi — resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash yo'lidagi eng muhim va samarali chora sifatida e'tirof etilmoqda.[8]

Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashning muhim omiliga aylangan. Global miqyosda ekologik inqirozlar, iqlim o'zgarishi, chiqindilar va tabiiy resurslarning kamayishi kabi muammolar raqamli texnologiyalar yordamida hal qilinishining zarurligini ko'rsatmoqda. Shu bois, “yashil iqtisodiyot” kontseptsiyasi bilan bir qatorda “raqamli ekologik transformatsiya” tushunchasi ham shakllandi.[9]

O'zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyot va ekologik barqarorlikni uyg'unlashtirish borasida muhim tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2020-yil 5-oktabrda qabul qilingan “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi hamda “Yashil makon” umummilliy dasturi ushbu yo'nalishda asosiy huquqiy va strategik hujjatlar hisoblanadi. Mazkur dasturlar ekologik nazoratni kuchaytirish, chiqindilar hajmini kamaytirish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi.[10]

Raqamli iqtisodiyot — bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va Internet narsalar (IoT) kabi ilg'or raqamli yechimlarga asoslangan zamonaviy iqtisodiy modeldir. Ekologik barqarorlik esa tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni himoya qilishga qaratilgan strategiyani anglatadi. Hozirgi global iqtisodiy tizimda bu ikki yo'nalish o'zaro chambarchas bog'liq: raqamli texnologiyalar yordamida ekologik jarayonlarni real vaqt rejimida kuzatish, tahlil qilish va bashoratlash imkoniyati yaratilmoqda. Xalqaro tajriba ham bu yo'nalishning samaradorligini

tasdiqlaydi. Masalan, Yevropa Ittifoqi “Green Deal” dasturi doirasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali 2030-yilgacha karbon chiqindilarini 50 foizga kamaytirishni maqsad qilgan. Yaponiya va Janubiy Koreya esa sun’iy intellekt asosidagi ekologik monitoring tizimlarini avtomatlashtirish hamda energiya sarfini optimallashtirish orqali har yili milliardlab dollar tejashga erishmoqda. Ushbu tajribalar raqamli transformatsiyaning ekologik siyosatni yanada tezkor, shaffof va samarali amalga oshirish imkonini berishini ko‘rsatadi.[11] O‘zbekistonda esa “raqamli ekologiya” sohasida amaliy natijalar kuzatilmoqda. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzurida raqamli monitoring tizimlari yo‘lga qo‘yilib, havo sifati, suv resurslari va chiqindilar miqdorini onlayn kuzatish imkoniyati yaratilgan. Shuningdek, “Yashil energetika” dasturi doirasida quyosh va shamol elektr stansiyalarida IoT texnologiyalari yordamida energiya samaradorligi nazorat qilinmoqda. Toshkent, Buxoro va Navoiy viloyatlaridagi chiqindi qayta ishlash korxonalarida esa raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilib, ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtirilmoqda.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar ekologik boshqaruvni takomillashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga tatbiq etishda katta imkoniyatlar yaratmoqda.

Raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari[12]

- IoT (Internet of Things): atmosfera, suv va tuproq sifatini real vaqtda o‘lchash sensorlari tarmog‘i.

- Sun’iy intellekt (AI): ekologik ma’lumotlarni tahlil qilib, xavfli hududlarni aniqlash.

- Big Data: chiqindilar va energiya iste’moli bo‘yicha katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash.

- Blokcheyn: ekologik loyihalar uchun moliyaviy shaffoflikni ta’minlash.

Bu texnologiyalar yordamida O‘zbekistonda tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligi oshmoqda va ekologik xavflarni ertadan aniqlash tizimi yo‘lga qo‘yilmoqda.

Xulosa. Raqamli iqtisodiyot ekologik barqarorlikni ta’minlash jarayonida muhim strategik o‘rin tutadi. O‘zbekiston tajribasi shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, balki ekologik xavfsizlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Yaqin kelajakda raqamli innovatsiyalar asosida “yashil shaharlar”ni barpo etish, “aqli ekologik monitoring” tizimlarini yaratish hamda “nol chiqindi” ishlab chiqarish tamoyillarini keng joriy etish uchun katta imkoniyatlar mavjud. O‘zbekistonning barqaror rivojlanish siyosatida ekologiya yo‘nalishida raqamli yangiliklarni rivojlantirish, ilmiy izlanishlarni qo‘llab-quvvatlash va xalqaro hamkorlikni kengaytirish eng ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Adabiyotlar

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Barqaror rivojlanish maqsadlari [Sustainable Development Goals]. New York, 2015.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, 2020 yil 5 oktyabr.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “Yashil makon” umummilliy dasturi, 2021.

TURIZM VA LOGISTIKA XIZMATLARI INTEGRATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI VA UNI MILLIY IQTISODIYOTDA QO‘LLASH ISTIQBOLLARI

Fayziyev Shavkat

Fan va texnologiyalar universiteti “Iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti

Maxkamova Robiya Ulug‘bek qizi

Fan va texnologiyalar universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada turizm va logistika xizmatlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik hamda ularni integratsiyalashning iqtisodiy ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil etiladi. Tadqiqotda